

O‘ZBEK TILNING SATHLI TUZILISHI VA ULAR O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR

Isokulov Abdullo Oblokul o‘g‘li

Toshkent Perfect-University, Pedagogika va psixologiya kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek tilning sathli tuzilishi va sath birliklari o‘rtasidagi munosabatlar struktur tilshunoslik nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Tilning fonetik, leksik va grammatik qismlarga bo‘linishi, lingvistik sath tuzilishining ilmiy asoslanishi haqida o‘zbek va jahon tilshunosligidagi fikrlar qiyosiy o‘rganilgan. Bundan tashqari, tilning ichki tuzilishi, kichik tizimlar, sath birliklarining pog‘onaviyligi hamda xususiyatlarining o‘zaro bog‘lanish jarayonlari haqida qimmatli fikrlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Tilning sathli qurilish, lingvistik sath, struktur tilshunoslik, pog‘onaviylik, integratsion munosabatlar, kompozitsion kontsepsiya, fonema, morfema, leksema.

Jahon tilshunosligida tilning o‘zaro bog‘liq va bir-birini taqozo etuvchi bir necha qatlamlardan iborat ekanligi haqidagi qarash o‘zining uzoq tarixiga ega. Xususan, til tuzilishining an‘anaviy tilshunoslikda uch qismga: (fonetik, leksik va grammatik qismlarga) bo‘linishi va bu qismlarni o‘rganadigan tilshunoslikning uchta bo‘limining ajratilishi tilni ana shunday qatlamlar butunligi sifatida tushunishning yorqin namunasidir. Lekin sistemaviy-struktur tilshunoslik shakllangunga qadar tilning bunday ichki tuzilishini qatlam sifatida tushunish amaliy kuzatishning ilk natijalari bo‘lib, til stratifikatsiyasi ilmiy jihatdan asoslanmagan edi.

Sistemaviy-struktur tilshunoslikning shakllanishi va rivojlanishi til ichki tuzilishining o‘ziga xos xususiyatini yoritishga, ichki tuzilish birliklarining oddiydan murakkabga qarab bosqichma-bosqich rivojlanib borishi, quyi bosqich birligi o‘zidan yuqoriroq bosqich birligi tarkibida o‘z funksiyasini ko‘rsatishini ilmiy asoslab berdi. Shunday qilib, XX asrning 50- yillaridan boshlab til sathi (lingvistik sath) tushunchasi maydonga keldi. Bu tushunchaning shakllanishi va ilmiy asoslanishida E.Benvenist hamda bir qator deskriptiv tilshunoslar, xususan, Dj. Treyjer, K.Poyk, Ch.Xokket, Z.Xarris singari olimlarning xizmati katta bo‘ldi [1.106].

Lingvistik sath tushunchasining paydo bo‘lishiga tilning ikki tomonlama mohiyat ekanligining e‘tirof etilishi, shakliy va mazmuniy tomonlarning har biri o‘ziga xos ichki tuzilishga ega ekanligi, ularning har qaysisi o‘z ichki uzvlari munosabatidan tashkil topgan kichik sistema ekanligi, shunday qilib, tilning tuzilishi sistemalar sistemasi tartibida bo‘lishi, ular o‘rtasidagi munosabat til mexanizmini harakatga keltirish haqidagi qarashlarning maydonga kelishi turtki bo‘ldi. Garchi lingvistik sath tushunchasi keyinchalik bir qator tilshunoslar tomonidan e‘tirof etilgan bo‘lsa ham, lekin bu atama juda keng ma‘noda qo‘llanila boshladi. Shunday bo‘lishiga qaramasdan, lingvistik sath kontsepsiyasi tarafdorlarini birlashtirib turgan umumiy jihatlar mavjud. U ham bo‘lsa tilning tipologik tabiatini nisbiy avtonom sistemalar (kichik sistemalar) majmuasi sifatida tasavvur qilish, har bir kichik sistema chegaralangan miqdordagi elementlardan tashkil topadi va bu elementlar shu kichik sistema nuqtayi nazardan mayda bo‘laklarga bo‘linmaslik xususiyatiga ega deb e‘tirof etish, shuningdek, har bir kichik sistema o‘z ichki elementlarining bir-biri bilan bog‘lanish qonun-qoidalariga ega ekanligini e‘tiborga olishdir [2.46].

Sath tushunchasining ma’lum til birliklari yig’indisi tushunchasi bilan aloqasi borligi shubhasiz. Lekin sathni belgilashda qanday lingvistik belgilarga tayanish masalasini aniqlash katta ahamiyatga ega. V.M.Solntsev fikricha, tilda yasama soʻzlar yig’indisi qoʻshma soʻzlar yordamida hosil boʻlgan birliklar yig’indisidan farq qiladi. Shuningdek, oʻzak morfemalar yordamida hosil boʻlgan birliklar yig’indisi affiks morfemalar yordamida hosil boʻlgan birliklardan farq qiladi. Ana shu bir-biridan farq qiladigan birliklar yig’indisiga asoslanib, “Yasama soʻzlar sathi”, “Qoʻshma soʻzlar sathi”, “Oʻzak morfemalar sathi”, “Affiks morfemalar sathi” kabi sathlarni ajratish sath tushunchasini chegarasiz bir tushunchaga aylantirib yuboradi [3.17]. Tilda nechta til birliklari guruhlanishi mavjud boʻlsa, shuncha til sathini ajratishga olib keladi. Xususan, N.A.Slyusareva yordamchi soʻzlar guruhini mustaqil soʻzlar guruhidan ajratgan holda serologik sath, E.Benvenist fonemalarning farqlovchi belgilarini alohida sath “merizmatik sath” sifatida ajratganini eslash kifoya [4.09].

Til birliklarini muayyan guruhlariga turli belgilar asosida birlashtirish mumkin. Shunga muvofiq ravishda sath tushunchasi nisbiy boʻlib qoladi va bu tushuncha ayrim birliklarning ma’lum belgi asosida birlashgan guruhining oddiy nomiga aylanib qoladi. Tilning ichki tuzilishini sathlarga ajratishda ana shunday boshboshdoqlikni bartaraf qilish uchun til birliklarining doimiy, barqaror sathlarini ajratishga imkon beradigan belgilariga tayanish lozim. Ana shunday belgi til birliklarining pogʻonaviylik belgisidir. Xuddi ana shu belgi deskriptiv tilshunoslik vakillari tomonidan tilni sathlarga ajratishning asosiy belgisi sifatida eʼtirof etilgan edi.

Lisoniy birlikning ana shu pogʻonaviylik belgisi lingvistik sathni belgilashning asosiy tamoyili sifatida eʼtirof etilganda til ichki tuzilishining pogʻonaviylik tabiati toʻgʻri yoritilgan boʻladi. Bunga muvofiq, lingvistik sath tushunchasi ostida oʻzaro pogʻonaviy munosabatda boʻlgan nisbiy bir xil birliklar munosabati anglashiladi. Bir sath birliklari boshqa sathga mansub (oʻzidan katta yoki oʻzidan kichik) boʻlgan birliklar bilan pogʻonaviy munosabatda boʻladi. Bunda quyi sath birligining yuqori sath birligidan tashkil topish, quyi sath birligi yuqori sath birligi tarkibiga kirish xususiyati aks etadi. Ana shunday birliklar majmuasi nisbiy bir xil boʻlgan birliklar ust paradigmasini tashkil etadi va ular shu ust paradigma doirasida ma’lum sinfga birlashadi (fonemaning turli sinflari, morfemaning turli sinflari va boshqalar). Har bir sinf aʼzolari oʻzaro sinfga xos boʻlgan belgisi asosida muayyan paradigmalarga birlashish bilan birgalikda bir-biri bilan ketma-ket bogʻlanib, sintagmatik zanjirni hosil qiladi. Shunday qilib, tilning koʻp sathlilik kontsepsiyasi tarafdorlarining koʻpchiligi uchun umumiy tomon tilni chegaralangan miqdordagi birliklardan tashkil topgan nisbiy avtonom kichik sistemalarning integrativ munosabatidan tashkil topgan yaxlitlik sifatida eʼtirof etishdir.

Til sathlarini eʼtirof etuvchi tilshunoslarning fikricha, turli sath birliklari oʻrtasida integratsion munosabat mavjud boʻladi. Bu kontsepsiya tarafdorlari til sathlari oʻrtasidagi aloqani eʼtiborga olgan holda, tilga yagona iyerarxik shakllangan sathlar sistemasi sifatida qaraydilar. Tilning ichki tuzilishiga bunday yondashuv kompozitsion kontsepsiya deb yuritiladi va u reprezentativ kontsepsiyaga qarama-qarshi qoʻyiladi.

Kompozitsion kontsepsiyaga muvofiq, tilning ichki tuzilishi bir xil yoʻnalishdagi pogʻonalanishdan (iyerarxiyadan) iborat. Bu shundan iboratki, fonema, morfema va undan katta birliklar oʻrtasida bir xil yoʻnalishdagi pogʻonali munosabat mavjud. Quyi sath birligi yuqori sath birligi uchun qurilish materiali boʻlib xizmat qiladi. Quyi sath birligi yuqori sath birligi tarkibida uning tarkibiy qismi (konstituenti) sifatida vazifa bajaradi. Shuning uchun til sathlari oʻrtasida quyidan yuqoriga yoʻnalgan munosabat eʼtirof etiladi va bu munosabat bir xil turdagi, konstituentiv munosabat sanaladi. Konstituentiv munosabat “...dan tashkil topadi”, “...ga kiradi” sxemasini oʻzida namoyon etadi [4.18].

Har bir sath birliklari umumiylik va xususiylik dialektikasini o‘zida namoyon etadi. Imkoniyat tarzidagi umumiy, invariant birliklar bevosita nutqiy jarayonda turli-tuman variantlar orqali namoyon bo‘ladi. Ana shunday invariant-variant munosabati tilning hamma sath birliklari uchun xarakterlidir. Bevosita sezgi a‘zolarimizga ta’sir etgan birliklar variantlar sanaladi. Bu variantlarni bir-biriga solishtirish orqali ular zamirida yotgan substansiyani belgilash asosida invariantlar aniqlanadi.

Fonologik sathda fonemalar invariant birliklar sanaladi. Ularning har biri bevosita kuzatishda, nutqiy jarayonda bir necha variantlar orqali namoyon bo‘ladi. Shuning uchun ham bevosita kuzatishdagi matndan ajratilgan eng kichik segment birliklar invariant birlik bo‘lgan fonemalar emas, balki uning variantlari sanaladi. Fonologik sathdan yuqori sath birliklarining barchasi ikki tomonlama mohiyat sanaladi. Shunga muvofiq, ularning bevosita kuzatishda berilgan variantlari ham ikki planda amalga oshadi. Bunga sabab ma’noli birliklarning ifoda tomonining ichki tuzilishi bilan mazmuniy tomonining ichki tuzilishi o‘rtasida ko‘pincha nomuvofiqlik bo‘ladi. Ayniqsa, bunday holat tovush birliklari chegarasi bilan mazmuniy birliklar chegarasi o‘zaro muvofiq kelmaganda yaqqol ko‘zga tashlanadi. Masalan, jo‘nalish kelishigi qo‘shimchasi o‘zi qo‘shilayotgan asos qismning oxirgi tovushi ta’sirida -ga, -ka, -qa, -g‘a singari bir necha ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladi. Lekin shunday bo‘lishiga qaramasdan, ularni bitta invariant morfemaning turli moddiy (shakliy) ko‘rinishlari, variantlari ekanligiga shubha qilmaymiz.

Shu bilan birga, bu morfema nutqiy jarayonda xilma-xil ma’nolarini namoyon qiladi. Masalan, jo‘nalish kelishigi qo‘shimchasi jo‘nalish ma’nosidan tashqari tenglik (evaz), qiyos singari ma’nolarni, ya’ni semalarni ifodalaydi. Jo‘nalish kelishigidagi leksemaning boshqa leksema bilan bog‘lanishida ana shu semalardan bittasi ro‘yobga chiqadi. Shunday ekan, ayrim tilshunoslar morfemaning shakl va ma’no tomonini farqlash uchun shakl tomonini nomema, ma’no tomoni uchun esa nomema (A. Martine), semema (Ufimtseva, Novikov) atamalaridan foydalanadilar. Shunday qilib, morfema bevosita kuzatishda ham shakliy, ham mazmuniy variantlar orqali yuzaga chiqadi. Boshqacha aytganda, har bir tilda elementlar muayyan sinf yoki paradigmani tashkil etgan variantlar qatori orqali gavdalanadi. Tilning chiziqli xarakteriga ko‘ra sinfning vakili sifatida bittasi namoyon bo‘ladi. Sinf sifatida e’tirof etilayotgan birlik – umuman so‘z, umuman morfema kabi abstrakt birlik sanaladi. Umuman so‘z, umuman morfemaning konkret qo‘llanilishi virtual belgining aktuallashishidir. Morfemaning shakliy variantlari uchun morfemik shakliy variant (MSHV), mazmuniy variantlari uchun esa morfemaning mazmuniy variantlari (MMV) atamaları qo‘llaniladi [1.76].

Morfema vazifasi va ma’nosiga ko‘ra leksik va grammatik morfemalarga bo‘linadi. Yuqorida grammatik morfemalarning ikki planda variantlanishi haqida fikr yuritildi. Xuddi ana shu holat leksik morfemalarga (leksemalarga) ham daxldordir. Leksemaning shakliy variantlari uchun leksik-shakliy variantlar (LSHV), mazmuniy variantlari uchun esa leksik-mazmuniy variantlar (LMV) atamaları qo‘llaniladi.

Xullas, tilning barcha sath birliklari umumiylik-xususiylik, imkoniyat-voqelik dialektikasini o‘zida namoyon etgan holda, invariant-variant munosabati birligidan iborat bo‘lib, imkoniyat, mohiyat xarakteriga ega bo‘lgan invariant bevosita kuzatishda, nutqiy jarayonda variantlar orqali namoyon bo‘ladi. Invariant-variant munosabati tilning barcha sath birliklari uchun umumiy, universal munosabatdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Марков М.А. О понятии первоматерии. - Вопросы философии. 1970. №4
2. Rahmatullaev Sh. Til qurilishining asosiy birliklari. -Toshkent: Universitet, 2002.

3. Mahmatqulov S. O‘zbek tilida predikativ sintagmaning transformatsiyalanishi. Filol. fan. dokt....diss. -Toshkent, 2004.
4. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. -Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993.
5. www.esoform.ck.uz